

O‘QITUVCHI FAOLIYATIDA MULOQOT MADANIYATI VA PSIXOLOGIYASI

Jumashov Davlatyor¹, Nurmatova Mohira Ilhomjonovna², , Yo‘ldosheva Shahlo G‘afforovna³

¹Katta o‘qituvchi Fan va tehnalogiyalar universiteti,
^{2,3}Maxsus pedagogika yo‘nalishi (kechki) 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19876961>

Annotatsiya. *Pedagog muomala vositasi orqali qanday axborot olishini qarab chiqar ekanmiz, o‘quvchining shaxsi haqidagi axborotning muhimligini alohida ta’kidlab o‘tish kerak. Muomala shaxsni g‘oyat xilma-xil sharoit va ko‘rinishlarda o‘rgatishga imkon beradi.*

Kalit so‘zlar: *muomala, pedagogik muloqot, sharqona tarbiya, muosharat odobi, muloqot madaniyati, pedagogik takt, takt - bu o‘qnashish- odamlarning o‘zaro munosabatini tartibga keltiruvchi axloqiy kategoriyalar.*

Аннотация. *Рассматривая, какую информацию педагог получает посредством средств общения, необходимо особо подчеркнуть важность сведений о личности учащегося. Общение позволяет изучать личность в чрезвычайно разнообразных условиях и проявлениях.*

Ключевые слова: *общение, педагогическое общение, восточное воспитание, этика поведения, культура общения, педагогический такт, такт — это нравственная категория, регулирующая взаимоотношения между людьми.*

Abstract. *Considering what information a teacher obtains through means of communication, it is necessary to particularly emphasize the importance of information about the student’s personality. Communication allows the study of personality in a wide variety of conditions and manifestations.*

Keywords: *communication, pedagogical communication, Eastern upbringing, etiquette, culture of communication, pedagogical tact, tact is a moral category that regulates relationships between people.*

Kirish. Muomala - axborot jarayonidir. Pedagog bevosita shaxslarga muomalada, o‘z tarbiyalanuvchilari, umuman, jamoa haqida, undagi ichki jarayonlar haqida g‘oyat xilma-xil axborotga ega bo‘ladi va hokazo. Pedagog ham o‘z navbatida muomala jarayonida o‘z tarbiyalanuvchilariga maqsadga qaratilgan axborotni ma’lum qiladi.

Pedagog muomala vositasi orqali qanday axborot olishini qarab chiqar ekanmiz, o‘quvchining shaxsi haqidagi axborotning muhimligini alohida ta’kidlab o‘tish kerak. Muomala shaxsni g‘oyat xilma-xil sharoit va ko‘rinishlarda o‘rgatishga imkon beradi. Pedagog o‘quvchilar bilan muomala qilari ekan, juda mayda qismlarni ham anglab olishga qodir bo‘ladi. Bular sirdan qaraganda unchalik ahamiyatli bo‘lmasada, shaxsda sodir bo‘layotgan, uni tushunish uchun juda muhim bo‘lgan zarur ichki jarayonlar ko‘rinishlarining alomatlari bo‘lishi ham mumkin, bunda pedagog shaxsi katta rol o‘ynaydi. Ayni bir xil hodisaning turli kishilar tomonidan talqini, uning o‘tmishdagi tajribasiga bog‘liqligi bilan izohlanadi. Bu tajribaning uch jihati bor: umumiy hayotiy tajriba, pedagogik faoliyat tajribasi va muayyan jamoa bilan, o‘quvchilar bilan muomalada bo‘lish tajribasi [Azizxo‘jayeva N.N. 2003. 24-b.].

Nihoyat, pedagogning o‘quvchilar bilan kundalik muomalasi shunga olib keladiki, u o‘quvchilarning xatti-harakatlaridagi chuqur ma’no va haqiqiy sababni turli vaziyatlarda payqab oladi, buning uchun namuna sifatida u o‘zi tez-tez qayd qilgan dalillardan va o‘quvchilarning xulq-atvor usullaridan foydalanadi. O‘qituvchining o‘quvchilar bilan muomalasi tarbiyani boshqarish vositasi sifatida qaralib, birlashtiruvchi, o‘rnini to‘ldiruvchi vazifasini ham bajaradi. Muomala o‘zaro munosabatlar doirasida sodir bo‘ladi. Boshqarish vositasi bo‘lgan muomala o‘quvchilarning faoliyatiga hamrohlik qiladi nihoyat, boshqarish vositasi bo‘lgan muomala faoliyatidan keyin boradi.

Muomala - axloq ko‘rki sanaladi. Har bir kishining qanday dunyoqarashga egaligi, bilimligi uning muomalasidan ma’lum bo‘ladi. **Muomala** - insonlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqa vositalaridir. Muomalada asosiy vosita til hisoblanadi. Shuning uchun ham til - aloqa quroli deyiladi. Insonning tili shirin, muomala madaniyatli bo‘lsa, qisqa vaqt ichida xalq orasida obro‘-e’tibor topadi. So‘zga chechanlik, hech qachon kishiga obro‘ keltirmaydi. Shuning uchun ham o‘tmishda yashab o‘tgan mutafakkirlarimiz tilga, so‘zga hurmat bilan yondashishlarini uqtirib o‘tganlar. Ulug‘ bobomiz Alisher Navoiy muomala madadiyati, xushmuomalalik, tilning ahamiyati to‘g‘risida, shirinso‘zlik haqida purhikmat fikrlar bayon qilganki, bugungi kunimiz uchun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgan emas. «*Til shirinligi ko‘ngilga yoqimlidir, muloyimligi esa - foydali. Shirin so‘z sof ko‘ngillar uchun asal kabi totlidir*», - deydi Alisher Navoiy. Pedagog bolalarga bilim berish uchun bir qatorda ular nutqining rivojlanishiga ham alohida ahamiyat beradi va bunda u turli pedagogik usullardan foydalanadi [Mahmudov N. 2007. 25-b.].

Bolalar nutqini o‘stirishda pedagog so‘zi muhim ahamiyatga ega: bir tomondan, uning nutqi bolani o‘qitish va tafakkurini rivojlashirishning muhim omili bo‘lib hisoblanadi. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki pedagogning nutqi obrazli, chiroyli, jarangdor, namunali bo‘lmog‘i, bola diqqatini o‘ziga tortmog‘i lozim. Zotan nutq pedagogning o‘z mutaxassisligiga qay darajada loyiq ekanligini ifodalaydigan o‘lchov, ko‘rsatkich hisoblanadi. Shuning uchun nutq ustida ishlash, nutq madaniyatini takomillashtirib borish har bir pedagogning eng asosiy ijtimoiy burchi va mas’uliyati hisoblanadi. Ta’lim-tarbiya ichida nutqning ta’sir kuchi nihoyatda kattadir. O‘qituvchining nutqi o‘quvchilarning o‘zlarini tuta bilishlariga, xulq-atvori va fikr yuritishlariga ham ta’sir etuvchi kuchli vositadir. O‘qituvchining nutqida uning hissi, intilishlari, iroda va etiqodi aks etadi. U nutq yordami bilan o‘quvchilarda xursandchilik, ruhlanish, muhabbat, sadoqat, g‘azablanish, nafratlanish hislarini tug‘diradi. Xalq bilan birga turish, birga yashash muosharat deb ataladi [Sayidahmedov H. 2003. 34-b.].

Odamlarning bir-birlari bilan bo‘lgan munosabatlarining go‘zalligi, muloyimligiga «*Muosharat odobi*» deyiladi. Insonning eng ulug‘, lekin murakkab va mashaqqatli faoliyatlaridan biri odamlar orasida, ya’ni jamiyatda o‘z o‘rnini topib yashashidir. Bu faoliyatning murakkabligi shundaki, ko‘pchilikka qo‘shilish, ular bilan ahil bo‘lib yashash uchun iisonda shunga yarasha muomala va munosabat bo‘lishi kerak. Muomala va munosabati ko‘pchilikning didiga to‘g‘ri kelmaydigan, qo‘pol va dilozor odamni ko‘pchilik yoqtirmaydi. Insonlar xushfe’l, shirinsuxan, mard, muomalasi shirin kishilarni dildan yoqtirishadi va hurmat-e’tibor qilishadi. Insonlar orasida munosib o‘rin topish, inoq, ittifoq bo‘lib yashash shartlaridan biri odamning kamtarligidir. Kamtarin inson hech qachon o‘zining yutug‘i bilan, boy-badavlatligi bilan, ilm-hunari bilan maqtanmaydi, hamma vaqt kamgap, sodda bo‘ladi. Ammo insondagi kamtarlik samimiy bo‘lmog‘i zarur.

So‘z inson qalbini ilitadi, so‘z inson qalbini jarohatlaydi. «*Tig‘ yarasi ketar, so‘z yarati ketmas*» degan xalq maqoli bekorga aytilgan emas. Chunki so‘zlash qudrati benihoya katta. Inson o‘z so‘ziga, tiliga nihoyatda ehtiyotkor bo‘lmog‘i lozim.

Ayrim yoshlarimizda so‘zga, tilga etibor ancha sust. Eng avvalo, yoshlarga muomala madaniyatini, kattalar oldida mahmadonalik qilmaslikni, kattalar gapini bo‘lmaslikni, yoshi ulug‘larga gap qaytarmaslikni o‘rgatishimiz zarur.

Muomala madaniyati hamma joyda kerak. Ish joyida, transportda, uyda shuning uchun ham biz kim bilan qanday muomala qilishni bilishimiz kerak. Insonning qanchalik bilimli, aql-zakovatli ekanligi muomala orqali namoyon bo‘ladi.

Odamlar butun ichki dunyosini, maqsadini, muomala va munosabatlarini bir-birlariga so‘z yordamida etkazadi, amalga oshiradi. Shu tufayli so‘zlashuv munosabatlari nihoyatda go‘zal va muloyim bo‘lishini hayot taqozo etadi. So‘zga boy, shirinsuxan kishilarning muomalalari yoqimli, ishi ham yurishgan bo‘ladi. Bundaylarni odamlar yoqtiradi, hurmat qiladi. So‘zlashuv ham o‘ziga xos san‘atdir. Bu san‘atni mukammal o‘rganish har bir iisonga zarur. Shu bilan birga, ona tilini mukammal o‘rganmoq har bir insonning muqaddas burchidir. Tilni bilgach uni ishlata bilish san‘atini egallamoq inson uchun zarurdir.

Shirinsuhanlik va go‘zal nutq hech qachon, hech qaerda sotilmaydi. Bunga erishmoqlikning birgina yo‘li bor, bu ham bo‘lsa tinimsiz shirin so‘zlashishni mashq qilmoqlikdir. Buni esa asosan ko‘p kitob o‘qish yo‘li bilan amalga oshiriladi. Muomala insonning kimligini ko‘rsatuvchi yuzidir.

O‘qitish jarayonida o‘quvchilar va o‘qituvchi o‘rtasida 2 xil emotsional muloqot turlari sodir bo‘ladi:

- a) salbiy his-tuyg‘ulara asoslangan muloqot;
- b) ijobiy his-tuyg‘ularga asoslangan muloqot.

Pedagogik takt o‘qituvchiga bolalar bilan ijobiy emosional muloqotda bo‘lishga yordam beradi. Psixologik talablariga rioya qilgan o‘qituvchi o‘zida muloqotning demokratik usulini ishlab chiqadi va haqiqiy muloqot madaniyatini egallaydi, madaniy aloqaga erishadi. Pedagogik takt o‘qituvchiga bolalar bilan muloqot jarayonida har qanday nizolardan xoli bo‘lishga va o‘zaro munosabatlarni to‘g‘ri shakllantirishga yordam beradi.

Takt so‘zi «to‘qnashish» ma‘nosini bildiradi. Takt - bu odamlarning o‘zaro munosabatini tartibga keltiruvchi axloqiy kategoriyadir. Xushmuomala nutq insonni hurmat qilishni talab qiladi. Pedagogik takt o‘qituvchining professional sifati, uning Педагогик маҳорат ва техникаining bir qismidir. Pedagogik takt o‘quvchilarga nisbatan to‘g‘ri munosabatni tanlash yo‘llaridan biridir. O‘qituvchining usuli va metodlaridan optimal tadbiiq qilinishi kerak. Haddan tashqari talabchanlik itoatsizlikka, muruvvatlilik qo‘pollikka olib kelishi mumkin. O‘qituvchi o‘quvchilarni hurmat qilib, o‘zining bolalarga nisbatan bo‘lgan hurmatini ko‘rsata olishi kerak. Hurmatning paydo bo‘lishi bilan bolalarda o‘z qadr-qimmatini his qilish shakllanadi. Bolalarning yoshi o‘sishi bilan o‘qituvchining ularga nisbatan bo‘lgan diqqat-e‘tibori, g‘amxo‘rligi, muruvvatlilik hislari o‘zgarib boradi. Kichik yoshdagi bolalarga nisbatan, o‘qituvchi ularni bag‘riga bosishi, boshini silashi, erkalashi mumkin. Katta yoshdagi bolalarga nisbatan o‘qituvchi bu holatni faqat ayrim hollarda qo‘llashi mumkin. O‘spirinlarga nisbatan esa vazminlik va munosabatning soddaligi muhimdir.

Pedagogik takt o‘qituvchining vazmin xulqida namoyon bo‘ladi ya‘ni chidamlilik, o‘zini tuta olishda. U o‘quvchiga nisbatan ishonchni belgilaydi. O‘qituvchining o‘quvchilarga nisbatan bo‘lgan ishonchi ularni ishlashga rag‘batlantirish kerak. O‘qituvchining madaniy aloqasi, takti,

uning o'quvchilar bilan bo'lgan o'zro munosabatining turli formalarida - darsda, darsdan tashqari ishlarda, dam olishda namoyon bo'ladi [Musurmonova O. 1996. 41-b.].

O'qituvchining takti darsning hamma etaplarida kerakdir. Ayniqsa, o'qituvchi o'quvchilarning xulqini va bilimini baholayotganida unga katta ahamiyat berishi kerak. Takt o'qituvchining javobini eshita olishda ifodalanadi. Hamma o'quvchilar ularning javoblarini qunt va hurmat bilan eshita oladigan o'qituvchiga javob berishni yaxshi ko'radilar. Ularning javoblarini jilmayish, imo-ishora bilan ma'qullash juda muhimdir. O'quvchilarning javoblarini baholash momenti ham juda katta ahamiyatga ega.

O'qituvchi o'quvchilar oldida aktyor singari o'z rolini ijro eta olishi kerak ya'ni, turli xil vaziyatlardan chiqqa olishi kerak. Darsdan tashqari vaqtda esa - erkin, dilkash, samimiy bo'lishi kerak.

Muloqot jarayonidagi taktikani to'g'ri tanlay olish rol va vaziyatlarni qo'llay bilishga bog'liqdir. Rolli vaziyatlarning 4 turi mavjud:

1. «Yuqoridan yondashish» vaziyatida o'qituvchi o'zining mustaqilligini, mas'uliyatni his eta olishni ko'rsatadi.

2. «Quyidan yondashish» vaziyatida o'ziga, o'z kuchiga ishonmagan o'qituvchi shaxsi namoyon bo'ladi.

3. «Yondan yondashish» vaziyatida esa xushmuomala, o'zini tuta oladigan, vaziyatni tushuna oladigan, atrofdagilarning qiziqishini tushuna oladigan va javobgarlikni o'quvchilar bilan birgalikda teng his qiladigan o'qituvchi shaxsi namoyon bo'ladi.

4. «Quyidan yondashish» vaziyati o'qituvchilarda mustaqillik tuyg'usining namoyon bo'lishiga mo'ljallangan. «Yuqoridan yondashish» vaziyatida tarbiyalanuvchi o'zini har doim boladay his qiladi. Maslan: bu vaziyatdan bolalar bog'chasida foydalanamiz.

Demak, o'qituvchi o'quvchilar bilan hamkorlikda ishlashi, pedagogik taktning talablariga rioya qilishi va muloqot taktikasini egallangan bo'lishi kerak.

Pedagogik takt mahorat bilan birgalikda hosil bo'ladi. U - o'qituvchining ma'naviy yetukligining, uning o'z ustida ishlab, orttirgan maxsus bilimlar va mahoratining natijasidir. Eng muhimi o'qituvchi bolalarning yosh psixologiyasini va individual xislatlarini bilishi kerak. Shu bilan birga o'qituvchining axloq asoslari va normalarini, bolalarning xatti-harakatlarida ma'naviy tomonni ko'ra bilishi ham juda muhimdir. O'qituvchi ziddiyatli vaziyatdan chiqishi uchun quyidagi qoidalarni hisobga olishi kerak:

- avvalambor, o'qituvchi ziddiyatni bartaraf etishi kerak;
- o'z xatti-harakati bilan sherigiga ta'sir qila olishi kerak (o'quvchiga, hamkasbiga);
- suhbatdoshining xatti-harakati, yuz bergan vaziyatni tushunmasdan turib xulosa chiqarishga shoshilmasligi kerak;
- o'quvchi bilan bog'liqlikni iloji boricha avvalroq anglab olish muhimdir;
- xulosa to'g'ri chiqarilganligiga hammani ishontira olishi kerak.

Adabiyotlar

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va Педагогик маҳорат ва техника. Т. 2003.
2. Sayidahmedov H. Педагогик маҳорат ва техника va pedagogik texnologiyalar. Т. 2003.
3. Mahmudov N. O'qituvchi nutqi madaniyati. Т. 2007.
4. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. Т. 1996.